

Elektron tijoratda sun'iy intellektning vujudga kelishi

Shaislamova Muazzamxon Raximxodjaevna
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti
“Menejment va marketing” kafedrasida dotsenti
Muazzam1981@mail.ru +998909989000

Ushbu maqola “Elektron tijoratda sun'iy intellektni qo'llash yo'llari va imkoniyatlari” mavzusida yozilgan bo'lib, ishida elektron tijorat va sun'iy intellekt tushunchasining mohiyati, uning vujudga kelishi, elektron tijorat sohasidagi sun'iy intellekt (AI)ning qo'llash yo'llari, uning afzalliklari va kamchiliklari, joriy holati va zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR: *Elektron tijorat, sun'iy intellekt, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, integratsiya, global internet*

Elektron tijorat jahon miqyosidagi iqtisodiyotning boshqarilishida yangi yo'nalishlar yaratayotgan maydon bo'lib, insonlar uchun ko'pgina qulayliklar va imkoniyatlar olib kelmoqda. So'nggi yillarda axborot texnologiyalari va global internet rivojlanishi, sun'iy intellektning kuchayishi bilan birga, elektron tijorat sohasida yangi yutuqlar va innovatsiyalar paydo bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2020 yil 5 oktyabrdagi ““Raqamli O'zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son Farmonida “Elektron tijorat va elektron to'lovlar tizimini rivojlantirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan mijozlarni masofadan aniqlash tizimlarini joriy etish orqali masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish; xalqaro elektron tijorat standartlari va zamonaviy axborot xavfsizligi talablariga rioya qilish uchun elektron tijoratni rivojlantirishning huquqiy asoslarini, shuningdek, mavjud standartlar va elektron tijorat qoidalarini takomillashtirish va yangilash; raqamli infratuzilmani rivojlantirish, mobil va simli Internet jahon axborot tarmog'i qamrovi va tezligini yanada oshirish orqali elektron tijorat platformalariga shaxsiy raqamli uskunalardan ulanish imkoniyatlari va ko'lamlarini oshirish va hokazolar” amalga oshirish belgilab berilgan [1].

Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar asri, tezroq rivojlanish va doimiy raqobat o'rtasida elektron tijoratning sun'iy intellekt (AI) bilan birgalikda

rivojlanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Sun'iy intellektning integratsiyasi, ayniqsa, sun'iy neyron tarmoqlari va algoritmlar, bizneslarning elektron tijorat faoliyatini qanday o'tkazishini o'zgartirdi. SI tizimlari shaxsiy marketing, analitika, va mijoz tajribasini oshirishni ta'minlaydi va bu bilan birgalikda bizneslarni raqobatbardosh bozorga olib kelmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanish bosqichlariga va ularni amaliyotga joriy etish muammolariga ko'plab xorijiy davlatlar olimlarining ilmiy tadqiqot ishlari bag'ishlangan. Ular qatoriga Bostrom N. [2], Lyuger D.F. [3], Ross A. [4], Sigel E. [5], Shvab K.M. [6], va boshqa tadqiqotchilarning ishlarini [8-15] kiritish mumkin. Ushbu mualliflar tadqiqotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlanish yo'nalishlari, strategiyalari, ularni kelajakda takomillashtirish yo'llari va mexanizmlari asoslab berilgan. O'zbekistonda sun'iy intellekt muammolari, shuningdek, raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarini amaliyotga joriy etishning modellari hamda usullari qator ilmiy ishlarda amalga oshirilgan.

O'zR FA akademiklari M.M.Komilov, T.F.Bekmurodov, t.f.d., prof. D.T.Muxamediyevalarning [7-8] tadqiqotlarida sun'iy intellektning istiqbolli texnologiyalari hamda boshqarish qarorlari qabul qilish tizimini intellektuallashtirish model va algoritmlari, noravshan axborot to'plamlarini modellashtirish usullari va yo'nalishlari asoslangan. Professor B.A.Begalov hamda I.Ye.Jukovskayalar tadqiqotlarida Professor A.Abdugafarov [8] tadqiqotlarida iqtisodiyotni raqamlashtirishning dastlabki bosqichlari va uning hozirgi rivojlanish yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan o'ziga xos xususiyatlar hamda joriy etilgan natijalar keng o'rin olgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektron tijoratning tarixi 1970-yillarga borib taqaladi. O'sha davrda elektron savdo birjalari va elektron ma'lumot almashinuvi (EDI) texnologiyalari paydo bo'lgan. Ushbu texnologiyalar kompaniyalarga o'zaro ma'lumotlarni tez va samarali almashish imkonini berdi. Biroq, internetning keng tarqalishi va WWW (World Wide Web) paydo bo'lishi bilan elektron tijoratning haqiqiy rivojlanishi boshlandi. 1990-yillarning boshlarida, internet ommaviylashib, ko'plab kompaniyalar va iste'molchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. 1994-yilda Netscape Navigator internet brauzeri chiqarildi va bu internetdan foydalanishni osonlashtirdi. Shu davrdan boshlab, ko'plab kompaniyalar o'z mahsulot va xizmatlarini onlayn tarzda taklif qila boshladilar. Amazon va eBay kabi kompaniyalar elektron tijorat sohasida inqilob qildi va bu sohani yangi darajaga olib chiqdi.

Sun'iy intellektning elektron tijorat sohasidagi ta'sirini o'rganish uchun, avvalambor uning qanday paydo bo'lgani va asosiy bosqichlari haqida tushuncha

hosil qilishimiz kerak. Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari ilk bor 20-asrning o'rtalarida tadqiqot doiralari tomonidan ishlab chiqila boshlandi, biroq ularning elektron tijoratdagi ilk qo'llanilishi 1990 - yillarning oxirlariga to'g'ri keladi. Bu davrda internetning keng tarqalishi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, elektron tijorat platformalariga yangi imkoniyatlar yaratdi. AI dasturlarining asosiy maqsadi o'sha davrda mijozlarga yanada shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish va ularning xarid qilish tajribasini yaxshilash edi. Sun'iy intellektning elektron tijoratdagi dastlabki vazifalari asosan ma'lumotlarni tahlil qilish va mijozlar xulq-atvorini bashorat qilishga qaratilgan edi. Bular orqali elektron tijorat platformalari mijozlarning xulq-atvorini tahlil qilish, ularning ehtiyojlarini oldindan aniqlash va shunga ko'ra maxsus takliflar tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu jarayonlar mijozlar uchun yanada qulay va jozibali xarid qilish muhitini yaratishga yordam berdi va shu bilan birga, sotuvchilar uchun ham yuqori daromad keltiruvchi mijozlar bazasini rivojlantirishga imkon berdi.

Sun'iy intellektning elektron tijoratdagi qo'llanilishi asta-sekin o'zgarib, 2000-yillar boshlarida yanada murakkablasha boshladi. Bu davrda, AI texnologiyalari nafaqat mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, balki ularning xaridlari va qidiruv tarixini asosida shaxsiylashtirilgan mahsulot takliflari yaratishga qaratildi. Masalan, Amazon va eBay kabi yirik elektron tijorat platformalari o'zlarining tavsiya tizimlarini ishlab chiqish orqali mijozlar uchun yanada moslashtirilgan xarid qilish tajribasini taklif eta boshladilar.

Shu bilan birga, sun'iy intellektning rivojlanishi, raqamli marketing strategiyalarini ham tubdan o'zgartirdi. Endilikda elektron tijorat platformalari AI-dan foydalanib, mijozlarning ehtiyojlarini aniqroq tushunish va ularning xatti-harakatlariga ko'ra real vaqt rejimida reklama qilish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu texnologiyalar shuningdek, narxlarni optimallashtirish, mahsulotlarni qidirish va mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarini avtomatlashtirishda ham keng qo'llanila boshlandi.

AI texnologiyalarining bu kabi qo'llanilishi, elektron tijorat sohasidagi raqobatni yanada kuchaytirdi va yangi biznes imkoniyatlarini yaratdi. Shu bilan birga, bu o'zgarishlar mijozlar va sotuvchilar o'rtasidagi aloqalarni ham yangi bosqichga ko'tardi, elektron tijoratni yanada dinamik va samarali sohaga aylantirdi. Sun'iy intellekt texnologiyalarining elektron tijoratda qo'llanilishidagi asosiy maqsadlardan biri - mijozlar tajribasini yaxshilash va sotuvlarni oshirishdir. AI yordamida elektron tijorat platformalari mijozlarga ko'proq shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, sun'iy intellekt algoritmlari mijozlarning qidiruv tarixini, xarid qilish odatlarini va qiziqishlarini tahlil qilib, ularga aynan kerakli mahsulotlarni tavsiya qilish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, mijozlarning platformaga qiziqishini oshiradi va sotuvlar

hajmini ko'paytiradi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida elektron tijorat platformalari mijozlarga yanada samarali xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega. Masalan, AI asosidagi chat-botlar mijozlarning savollariga real vaqt rejimida javob berib, ularning muammolarini tezda hal qilish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa mijozlarning platformaga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularni takroriy xarid qilishga undaydi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari shuningdek, marketing strategiyalarini ham optimallashtirishda katta rol o'ynaydi. AI yordamida sotuvchilar mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilib, ularga qaratilgan marketing kampaniyalarini yaratish va amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa, reklamalar samaradorligini oshirish va sotuvlarni ko'paytirishga yordam beradi. Shu tariqa, sun'iy intellekt texnologiyalarining elektron tijoratdagi asosiy maqsadi-mijozlarga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish va kompaniya daromadlarini oshirishdir.

Sun'iy intellektning elektron tijorat sohasidagi vazifalari juda keng qamrovli bo'lib, ular bir nechta asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. AI algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilib, mijozlarning xatti-harakatlarini oldindan bashorat qilish imkonini beradi. Bu sotuvchilarga marketing strategiyalarini moslashtirish va mahsulotlar assortimentini mijozlar ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatini beradi.

Sun'iy intellekt tizimlari mijozlarning xarid qilish tarixi va qiziqishlarini o'rganib, ularga shaxsiylashtirilgan mahsulot tavsiyalarini taqdim etadi. Bu mijozlarning platformada uzoqroq vaqt qolishini ta'minlaydi va sotuvlarni oshiradi. AI asosidagi chat-botlar mijozlarga real vaqt rejimida yordam berib, ularning savollariga javob beradi va muammolarini hal qiladi. Bu jarayon mijozlarga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi va ularning qoniqish darajasini yuqori darajada ushlab turadi.

Sun'iy intellekt algoritmlari raqobatchilar narxlarini, bozor talabini va mijozlarning narx sezgirligini tahlil qilib, mahsulotlar narxini optimallashtiradi. Bu esa kompaniyalarga raqobatda ustunlik beradi va daromadlarni oshiradi. AI yordamida inventarizatsiyani boshqarish jarayonlari ham samarali tashkil etiladi. Mijozlarning xarid qilish tendensiyalarini tahlil qilib, sun'iy intellekt tizimlari inventarizatsiya darajasini optimallashtirish va ta'minot zanjirini yaxshilash imkonini beradi. Bu jarayon mahsulotlar tanqisligini oldini olish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Sun'iy intellektning ushbu vazifalari elektron tijorat sohasida katta ahamiyatga ega bo'lib, mijozlar uchun qulayliklar yaratadi va kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshiradi.

Sun'iy intellektning elektron tijoratdagi vazifalari keng ko'lamli bo'lib, ular mijozlar va kompaniyalar uchun turli xil qulayliklar yaratadi. Quyidagi

yoʻnalishlar sunʼiy intellekt texnologiyalarining elektron tijoratda muhim vazifalaridan hisoblanadi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari yordamida mijozlar qidiruv jarayonlarini yanada intuitiv va samarali qilinishi mumkin. Natural Language Processing (NLP) va kompyuter koʻrish texnologiyalari orqali mahsulotlarni vizual qidirish yoki ovozli buyruqlar yordamida topish imkoniyatlari yaratiladi.

Sunʼiy intellekt tizimlari raqobatchilarning narxlari, marketing strategiyalari va mahsulotlar haqida maʼlumotlarni tahlil qilib, kompaniyalar uchun strategik qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Bu jarayon raqobatdagi ustunlikni saqlash va bozor ulushini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. AI yordamida xarid qilish jarayonlari avtomatlashtirilishi mumkin. Masalan, mijozlar uchun shaxsiylashtirilgan savdo jarayonlarini yaratish, xarid qilish savatchalarini toʻldirish va takliflarni avtomatik ravishda tayyorlash orqali xarid qilish tajribasi soddalashtiriladi.

Sunʼiy intellekt mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilib, ularga qaratilgan loyallik dasturlarini yaratish va boshqarish imkonini beradi. Bu jarayon mijozlar sadoqatini oshirish va ularni takroriy xaridlarga undashda katta rol oʻynaydi. Sunʼiy intellekt texnologiyalari elektron tijoratda turli yoʻnalishlarda qoʻllanilishi mumkin boʻlib, bu soha rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Ushbu vazifalar mijozlar uchun qulayliklar yaratib, kompaniyalarga samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatini beradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Maqolada elektron tijoratda sunʼiy intellektning vujudga kelishi va rivojlanish tarixidan tortib hozirgi kun va kelajakdagi istiqbollari haqida koʻrib chiqildi. Bu shuni koʻrsatadiki, ushbu texnologiya savdo va xizmatlar sohasida katta imkoniyatlar yaratishi haqida maʼlumotlar oʻrgandik va bundan tashqari quyidagi mavzularda qisqa xulosa va takliflarni berdik. Sunʼiy intellekt tizimlari mijozlar ehtiyojlarini aniqlash, personalizatsiya qilish va biznes jarayonlarini avtomatlashtirishda katta yordam beradi. Kelajakda bu texnologiya elektron tijoratda muhim rol oʻynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi ““Raqamli Oʻzbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-6079-son Farmoni
2. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 496 с
3. Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. М.: Вильямс, 2005. 864 с
4. Росс А. Индустрии будущего. М.: АСТ, 2017. 288 с.

5. Шваб К.М. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2017. 288 с.
6. Denning P.J., Lewis T.G. Exponential Laws of Computing Growth. Communications of the ACM, 2017, vol. 60, no. 1, pp. 54–65.
7. G‘ulomov S.S., Ayupov R.H., Abdullayev O.M., Boltaboyeva G.R. Raqamli iqtisodiyotda blokchayn texnologiyalari// Toshkent, 2019.
8. Muxamediyeva D.T. Sust shakllangan jarayonlarni noravshan modellarini qurishning nokorrekt masalalarini yechish usul va algoritmlari. “Navro‘z” nashriyoti. Toshkent, 2018-y. 216 bet.
9. Axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan statistik faoliyatni samarali tashkil etishda foydalanish usullari tavsiya qilingan. Professor A.Abdugafarov